

Preparação de peças odontológicas de animais para cursos de graduação de ciências agrárias e exposição museológica

Jeneci Pereira dos Santos¹; Vitória de Carvalho Silva²; Aline Rodrigues Laureano Pinheiro de Andrade²; Thalyta Thayanny Santos Souza²; Filipe de Hollanda Martins²; Adriana Gradela³; Marcelo Domingues de Faria³

1 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, auxiliar técnico do Laboratório e Museu Didático de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres.

2 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, discente do Curso de Medicina Veterinária.

3 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, docente do Curso de Medicina Veterinária.

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Odontologia veterinária, Anatomia dental, Anatomia Comparativa, Estrutura odontológica.

INTRODUÇÃO

Os dentes são estruturas cônicas localizadas em fileiras contrárias internamente na cavidade oral. Eles são responsáveis pela mastigação e início da digestão, quebrando o alimento em partículas menores para serem deglutidas. A dentição pode ser danificada por traumas, trituração em excesso e corpos estranhos, sendo importante o conhecimento dessas estruturas e suas enfermidades (Getty, 1986).

Nos mamíferos domésticos, cada dente é ancorado na mandíbula, no osso incisivo e na maxila. Tal fixação ainda é recoberta pela gengiva. O dente simples consiste em coroa, colo e raiz. Internamente, possui uma cavidade pulpar,

contendo estruturas vículo-nervosas. O conhecimento da arcada dentária e particularidades de cada espécie pode avaliar a estimativa da idade do animal, de acordo com as características e a quantidade de dentes (Getty, 1986).

OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou desenvolver peças odontológicas didáticas, promovendo maior interação da área com os discentes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), bem como beneficiar a sociedade com a popularização das ciências anatômicas através de

exposições promovidas pelo Museu Didático de Anatomia Animal.

METODOLOGIA

Inicialmente, cabe frisar que todos os animais trabalhados pelo Laboratório e Museu Didático de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres (LAADS) do Campus Ciências Agrárias da Univasf são adquiridos por meio de doações de cadáveres através do Centro de Controle de Zoonoses, hospitais e clínicas veterinárias, criadouros e fazendas dos municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

Ao serem recebidos no LAADS, são devidamente preparados de acordo com o procedimento escolhido para aquele espécime. Nesse caso, foram escolhidas três cabeças de espécies distintas para realizar o procedimento, sendo elas: bovina, equina e canina. Foi feita a fixação com solução aquosa de formaldeído (10%) e, posteriormente, foram armazenadas em cubas contendo a mesma solução, para fixação e preservação.

Inicialmente, foi realizada uma incisão na linha mediana ventral de cada cabeça, da região mentoniana à região hioídea, rebatendo o tegumento e tecidos adjacentes do antímero esquerdo da peça, deixando evidentes o osso incisivo, a maxila e a mandíbula.

Para facilitar a evidenciação dentária, optou-se por fazer a trepanação dos ossos com a utilização de talhadeira, martelo e microrretífica, exibindo as estruturas dentárias labiais, jugais e radiculares. Além disso, foi removido o

revestimento interno dos seios paranasais maxilares.

Posteriormente, foi realizado o acabamento da peça com o uso da microrretífica, retirando o excesso de tecidos adjacentes aos ossos alveolares e dentes.

Todas as peças anatômicas foram submetidas à técnica de criodesidratação: as cabeças foram mantidas no freezer dentro da sala de técnicas anatômicas do LAADS. Todos os dias, as peças eram retiradas do freezer às 08h00min, permaneciam em temperatura ambiente e retornavam ao congelamento às 17h00min, permanecendo numa temperatura média de -21°C. Aqui, cabe salientar que a temperatura máxima de Petrolina (PE) é 34°C; e a mínima, 24°C, com poucas variações durante o ano todo.

Para completa desidratação, foi necessário um intervalo de 5 meses para o preparo da cabeça do equino; 4 meses para a cabeça de bovino; e 45 dias para a cabeça do cão.

Por fim, foi aplicado cola branca em toda a superfície da peça anatômica, no intuito de retardar possíveis degradações temporais e por manipulação.

RESULTADOS

As peças anatômicas obtidas a partir das cabeças de cão, bovino e equino apresentaram boa conservação, fixação e detalhamento das estruturas dentárias, tanto coronárias quanto radiculares. A aplicação das técnicas de dissecação, trepanação óssea e criodesidratação possibilitou a exposição adequada das arcadas dentárias superiores e inferiores, permitindo

observação direta dos dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares, conforme a espécie.

Na peça canina (Figura 1), foi possível evidenciar com nitidez as raízes dentárias dos dentes caninos, bem como os pré-molares e molares, permitindo a análise da distribuição, profundidade e orientação das raízes. A peça

apresentou ótima integridade estrutural após o processo de criodesidratação, com mínima retração ou fraturas. Optou-se por não expor as raízes dentárias incisivas, pois isso poderia levar à perda dos dentes incisivos por conta da confecção da peça anatômica, bem como da manipulação para estudo.

Figura 1 - Cabeça de cão criodesidratada para evidenciar as raízes dentárias dos dentes caninos, pré-molares e molares superiores e inferiores – Petrolina (PE), 2025.

Fonte: próprio autor.

Na peça bovina (Figura 2), destacou-se a ausência de dentes incisivos superiores, característica anatômica dos ruminantes, com presença do denominado "pulvino dental" na arcada dentária superior.

Foram visualizados com clareza os dentes incisivos inferiores, além dos pré-molares e molares superiores e inferiores, cujas raízes se apresentaram bem inseridas nos ossos alveolares, preservando sua morfologia e proporção.

Figura 2 - Cabeça de bovino criodesidratada para evidenciar as raízes dentárias dos dentes incisivos inferiores (ausentes na arcada superior de ruminantes), pré-molares e molares superiores e inferiores – Petrolina (PE), 2025.

Fonte: próprio autor.

Na cabeça de equino (Figura 3), a técnica demonstrou grande eficiência na exposição das raízes longas e volumosas, especialmente dos dentes pré-molares e molares. A morfologia dentária complexa dos equinos pôde

ser evidenciada em detalhe, inclusive os dentes com maior desenvolvimento radicular, permitindo visualização das diferenças entre as arcadas superior e inferior

Figura 3 – Cabeça de equino criodesidratada para evidenciar as raízes dentárias dos dentes incisivos, pré-molares e molares superiores e inferiores – Petrolina (PE), 2025.

Fonte: Próprio autor.

Em todas as peças, a remoção cuidadosa de tecidos adjacentes e a proteção final com cola branca contribuíram para a manutenção da integridade anatômica, além de oferecerem resistência ao manuseio durante aulas práticas e exposições museológicas. O resultado final proporcionou modelos tridimensionais eficazes para o ensino da anatomia odontológica veterinária, atendendo aos objetivos pedagógicos e extensionistas do projeto.

A odontologia veterinária tem enfoque limitado dentro do curso de graduação. Por este motivo, é de suma importância a facilitação da compreensão prática do assunto dentro da disciplina de anatomia: tanto para a capacitação básica do médico veterinário quanto para auxiliar em uma futura especialização.

As peças anatômicas possibilitam a compreensão da morfologia dentária dos espécimes escolhidos facilitando a melhor compreensão e entendimento do assunto.

Com a preparação do material, os discentes do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco, têm maior aprofundamento na área de anatomia odontológica, através do estudo das peças anatômicas preparadas. Além do mais, o material ainda será compartilhado com o Museu de Anatomia Animal (MUDAA) e com o Museu Itinerante de Anatomia Animal (MIAA), projetos de extensão, facilitando a popularização do conhecimento acerca da anatomia animal odontológica.

CONCLUSÃO

O incremento no número de exemplares para o acervo do LAADS apresenta impactos relevantes no estudo da anatomia veterinária. Através de relatos dos próprios discentes e visitantes do MUDAA e MIAA, nota-se a curiosidade e maior facilidade de compreensão das ciências anatômicas com peças didáticas e de objetivos específicos para cada área estudada. Destarte, incentiva-se o preparo variado de peças, de diferentes espécies, sistemas, regiões e antímeros, visando simplificar e disseminar o conhecimento das ciências anatômicas para discentes de Medicina Veterinária, formando profissionais capacitados em diferentes âmbitos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) pelo auxílio financeiro.

REFERÊNCIAS

GETTY, R. **Sisson/Grossman - Anatomia dos animais domésticos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986, 2v.

INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS. **Nomina Anatomica Veterinaria**. 6. ed. Hanover (Germany); Ghent (Belgium); Columbia, MO (USA); Rio de Janeiro (Brasil): Editorial Committee, 2017, 160p.